

АНАЛИЗ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГУАНЬЮНЬЮЙ (惯用语) И КАЗАХСКИХ И УЙГУРСКИХ ИДИОМ КИТАЙСКИМИ УЧЕНЫМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169798>

Сабирова Мадина Талгаткызы

Докторант КазУМОиМЯ имени Абылай хана

stmmt@mail.ru

Калибекулы Толкын

Кандидат филологических наук,
профессор кафедры теории иностранной филологии,
КазУМОиМЯ имени Абылай хана

tolkyn.kalibek@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье приводится анализ особенностей перевода и исследования 惯用语 китайского языка в Китае и Казахстане. Рассматриваются трудности, связанные с терминологией и переводом данных фразеологических единиц переводом на казахский и уйгурский языки, а также их классификация. Приведены примеры неправильного использования терминов и предложены более точные эквиваленты. Особое внимание уделено проблеме различий между китайскими и казахскими фразеологическими единицами.

Ключевые слова: *китайский язык, казахский язык, уйгурский язык, лингвистика, лексикология, фразеологические единицы, привычные выражения, гуаньюньюй, идиомы, термин, перевод*

ANALYSIS OF COMPARATIVE STUDIES OF GUANYONGYU (惯用语) AND KAZAKH AND UYGHUR IDIOMS BY CHINESE SCIENTISTS

Sabirova Madina

PhD student at Ablai khan KazUIR & WL

stmmt@mail.ru

Kalibekuly Tolkyn

Candidate of Philological Sciences,
Professor at the Department of Theory of Foreign Philology,
Ablai khan KazUIR & WL

tolkyn.kalibek@mail.ru

Annotation. This article provides an analysis of the features of translation and research of Chinese 惯用语 in China and Kazakhstan. Difficulties associated with terminology and translation of these phraseological units into Kazakh and Uyghur languages, as well as their classification are considered. Examples of incorrect use of terms are given and more accurate equivalents are proposed. Particular attention is paid to the problem of differences between Chinese and Kazakh phraseological units.

Keywords: Chinese language, Kazakh language, Uyghur language, linguistics, lexicology, phraseological units, common expressions, guanyongyu, idioms, term, translation

Термин 惯用语 был впервые переведен Д. Назари на казахский язык как «үнемі қолданылатын сөз, дағдылы сөз» в «汉哈语言学名词术语对照小词典» (杜康拜) в 1985 году [杜康拜 1985: 144]. Однако перевод 惯用语 как «үнемі қолданылатын сөз» (часто употребляемое слово) является ошибочным, поскольку китайский термин 常用词 более точно соответствует понятию «часто употребляемые слова». В результате 惯用语 в казахском языке закрепилось как «дағдылы сөз» или «дағдылы тіркес». В уйгурском языке этот термин известен как *adät sözliri* [玉山江 2009: 1].

На сегодняшний день 惯用语 не является самостоятельным объектом исследования в Казахстане и не был подвергнут теоретическому анализу. По этой теме существует лишь несколько статей и один словарь. В данных работах рассматриваются только определения, структурные особенности, значение и происхождение 惯用语. При этом казахское название этого термина варьируется: «дағдылы тіркестер – гуань юн юй» [Керимбаев 2014: 102], «дағдылы тіркес» [Қойбақова 2016: 107], «дағдылы сөздер» [Сұрапалы, Ақпарқан 2022: 126], «дағдылы сөздер, дағдылы тіркес» [Қалибекұлы 2021: 70], «гуаньюньюй, идиома, дағдылы сөздер» [Д Чжан, Т Калибекулы 2018: 96]. В русскоязычных работах, опубликованных в Казахстане, 惯用语 иногда переводится как «привычные выражения» [Дильманова 2022: 40], а иногда используется транслитерация «гуаньюньюй» [Sabirova et al. 2024: 157]. Это свидетельствует о недостаточной изученности 惯用语 в Казахстане.

Некоторые китайские лингвисты переводят идиомы на казахский и уйгурский языки как 惯用语, хотя в некоторых научных и учебных публикациях эти выражения часто классифицируются как «тұрақты тіркестер» или «фразеологизмдер». С нашей точки зрения, перевод идиом

(фразеологизмов) с казахского и уйгурского на китайский язык как 惯用语 является неправильным. Этот термин является специфической лексической единицей китайского языка. В казахском и уйгурском языках нет термина 惯用语 как лингвистического явления. 惯用语 является лишь одной из разновидностей 熟语 в китайском языке. Поэтому термин 惯用语 не может быть точным эквивалентом фразеологизмов на казахском и уйгурском языках. Правильнее переводить идиомы (фразеологизмы) на китайский язык как 熟语, что будет соответствовать казахским и уйгурским фразеологизмам (или устойчивым выражениям).

Согласно сложившейся в китайском языкознании традиции, 熟语 подразделяются на пять категорий: 成语 (чэньюй), 谚语 (пословица), 歇后语 (сехоуэй, недоговорка), 惯用语 (устойчивое выражение) и 俗语 (поговорка).

Ниже приводится анализ трудов китайских лингвистов, посвященных идиомам (или фразеологизмам, устойчивым выражениям) казахского и уйгурского языков.

Всемирно известный тюрколог, профессор 耿世民, называет такие казахские устойчивые выражения, как *közge türtkisiz qarangyü, töbesi kökke jetti, qalt toqtadı*, 熟语 [耿世民 1989: 38].

В своей работе «汉哈对比语法» 陈燕燕 называет казахские устойчивые выражения 熟语 [陈燕燕 1986: 42].

В коллективной монографии «Қазіргі қазақ тілі», опубликованной в Китае, устойчивые выражения казахского языка делятся на *пословицы, поговорки, идиомы и афоризмы*. В этой работе идиомы также называются *идиоматическими сочетаниями*. Приведены примеры: *ит арқасы қиянда, түйе үстінен сирақ ұйту, қырғи қабақ, көк соққыр* и др. Авторы отмечают, что термин «устойчивые выражения» в грамматике используется как «фразеология», тогда как в художественной литературе он иногда называется «бейнелі сөз» или «айшықты сөз» [ШҰАР Тіл-жазу комитеті 2002: 120-123]. В этом случае авторы ошибочно объясняют, что термин «устойчивые выражения» в грамматике соответствует фразеологии, так как устойчивые выражения правильнее называть фразеологизмами. Фразеология – это раздел языкознания, изучающий устойчивые выражения. Кроме того, фразеологизмы изучаются в лексикологии, а не в грамматике.

杨凌 называет казахские устойчивые выражения 固定熟语 и делит их на четыре категории: 成语 (идиомы), 谚语 (пословицы), 俗语 (поговорки) и 格言 (афоризмы). В качестве примеров идиом он приводит следующие: *Қамы*

жоқтың көңілі тоқ, қараға ілесу, көңіл соғу, буынсыз жерден пышақ салу, екі аяғын бір етікке тығу [杨凌 2002: 36-38].

Выражение *көңіл соғу* в данном примере не совсем понятно, если судить по китайскому переводу 有情有意, это означает «имеет чувство». В казахском языке существует устойчивое выражение *қараға ерді, қарасына ерді*, что означает «присоединился к толпе, пошел за большинством».

В монографии «汉哈词汇对比研究» 武金峰 классифицирует казахские устойчивые выражения как 惯用语 и подразделяет их на следующие типы:

1) 主谓结构的惯用语

Примеры: *ауыз жырмау* — 不值一提, *қырық пышақ болу* — 激烈的搏斗, *қолы ұзын* — 经济宽裕, *ауыздың дуасы бар* — 料事如神, *аталы сөз* — 有道理的话, *қара жол* — 土路;

2) 支配结构的惯用语

Примеры: *аузын алу* — 行贿, *бойын аулаққа салу* — 躲避, *сөз жұтпау* — 说话算数, *қол байлау* — 障碍, 成为累赘, *аққа жазу* — 誊清, 誊写, *аузырна құм құйылу* — 无言以对, *ақылдан жазу* — 失去理智, *ауыз-мұрнынан шығу* — 溢满, *сөзбен сою* — 严厉训斥, *ауызбен орақ ору* — 说空话;

3) 偏正结构的惯用语

Примеры: *ауыз тамыр* — 酒肉朋友, *жел сөз* — 空话, *бір мінез* — 说一不二, *тоғыз жолдың торабы* — 交通枢纽, *бос белбеу* — 不能吃苦耐劳, *ақ жүрек* — 心地善良, *тіс қаққан адам* — 成熟的人, *отырып қалған қыз* — 老姑娘, *сармайдай сақтау* — 长期保存, 珍藏, *жүндей сабау* — 夸夸其谈.

4) 并列结构的惯用语

Примеры: *басы қаралы, беті жаралы* — 悲痛欲绝.

5) 连动结构及独词结构的惯用语

Примеры: *ұшып қону* — 轻举妄动, *құлағына кіріп шығу* — 领会 [武金 2013: 244-246].

Проанализировав приведённые выше примеры пяти типов казахских 惯用语, можно сделать следующие выводы:

1) Что касается предикативных гуаньюньюй (主谓结构的惯用语), таких как *қырық пышақ болу*, *ауыздың дуасы бар*, *аталы сөз*, *қара жол*, указанные выражения не являются предикативными структурами в традиционном понимании, то есть не состоят из подлежащего и сказуемого. Эти выражения представляют собой именованные сочетания, состоящие из двух слов,

обозначающих единое понятие, и их нельзя отнести к устойчивым словосочетаниям. Например, выражение «қолы ұзын» в казахской грамматике является определительным членом, в частности, это уточняющее определение.

Выражение *ауыз жырмау* не встречается в казахском языке, и по китайскому переводу (不值一提) его можно интерпретировать как «не заслуживающий внимания». В казахском языке чаще встречаются такие выражения, как *ауыз жаппады*, *ауыз жиды*, *ауызга алды*, которые используются в различных контекстах. Для выражения *ауыздың дуасы бар* корректно будет использовать форму *ауызының дуасы бар*, что означает человека, чьи слова сбываются и обладают значимостью.

2) В случае гуаньюньюй с зависимой структурой (支配结构的惯用语), выражение «*узын алды* означает взятку, данную для получения желаемого. Выражение *сөз жұтпау*, на самом деле, правильнее употребить как *сөзін жұтты*, что в казахском языке означает *нарушить обещание, соврать*.

Выражение *аққа жазу* является калькой с китайского языка и чаще используется среди казахов Китая, означая *переписать*. В литературном казахском языке такое выражение не встречается. Также, выражение *сөзбен сою* характерно для казахов Китая, в то время как в Казахстане чаще употребляются такие выражения, как *сөзбен сыбау*, *сөзбен сойып салу*, что означает *резко осудить словами*.

В казахском языке не используется выражение *ақылдан жазу*. Корректные формы — *ақылдан адасу* или *ақылдан айрылу*.

3) В гуаньюньюй с модифицирующей связью (偏正结构的惯用语) выражение *ауыз тамыр* является некорректным. Правильнее было бы использовать *бөтелкелес дос*, что означает *собутельник*. В казахском языке существует выражение *ауыз дос*, что означает *ненастоящий друг, поверхностный друг*.

Выражение *бір мінез* должно быть изменено на *бірмінезді*. Что касается выражения *тіс қаққан адам*, это не устойчивое выражение, а скорее свободное словосочетание. В этом случае *тіс қаққан* является устойчивым выражением, выполняющим роль определения к слову *адам*. Это выражение обозначает опытного, искушённого человека. Автор переводит выражение *тіс қаққан адам* на китайский как 熟悉的人, что в казахском означает «*опытный, зрелый человек*».

4) В гуаньюньюй с сочинительной связью (并列结构的惯用语) выражение *басы қаралы, беті жаралы* автор переводит как *悲痛欲绝*, что означает сильная

печаль. В казахском языке это выражение используется для описания женщины, потерявшей супруга.

5) Многоглагольные или однословные гуаньюньюй (连动结构及独词结构的惯用语), такие как *ұшып қону*, не являются устойчивыми выражениями в казахском языке, а скорее свободными словосочетаниями.

Выражение *құлағына кіріп шығу*, приведенное автором, не встречается в казахском языке, но правильными будут выражения *құлағына кірмеді* или *құлағына кіріп те шықпады*. Автор переводит *құлағына кіріп шығу* на китайский язык как *领会* (*осваивать, понимать, знать*).

В казахском языке часто встречаются такие устойчивые выражения, как *құлағы қанды, құлағына алды, құлағына құйды, құлағынан ағып кетті, құлағына салды, құлағына жетті, құлағына ілмеді, құлақ асты/құлақ аспады, құлағын түрді, құлаққа сіңді, құлаққа ілді, құлағын қатырды*.

Что касается термина *многоглагольные гуаньюньюй*, он не находит прямого применения в казахском языке. Понятие многоглагольности, характерное для китайского языка (连动式), не имеет аналогичного явления в казахской лингвистике. Данный термин свойственен только китайской грамматике.

В коллективной монографии под редакцией 武金峰 «汉哈语言对比研究» казахские устойчивые выражения делятся на две основные категории: 成语 (классические идиомы) и 熟语 (общеупотребительные фразеологизмы) [武金峰 2008: 203]. Примеры первых включают *қас пен көздің арасында, ауыз жаласу* (勾结), *аяқтан шалу* (暗中伤害), *бордай тозу* (四分五裂), *терісіне симау* (自吹自擂), *бақайынан келмеу* (不在话下). Примеры 熟语 включают *көңіл ашу* (开心), *бел байлау* (下决心), *ашық жарқын* (光明正大), *аяқсыз тастау* (不了了之), *сансаққа жүгірту* (拐弯抹角), *қол тимеу* (忙得顾不上).

В китайском языке сложные существительные классифицируются по типу синтаксической связи, что включает: предикативные структуры (主谓式); определительные структуры (偏正式); дополнительные структуры (动宾式); сочинительные структуры (并列式) [Қалибекұлы Т., Сабирова М.Т. 2024: 31-37].

范晓玲 в своих исследованиях относит *устойчивые выражения* в казахском и китайском языках к категории 熟语, деля их на подтипы: 成语 (ченьюй), 惯用语 (гуаньюньюй, устойчивое выражение), 歇后语 (сехоуяй, недоговорка) и 谚语 (пословица). В казахском языке он выделяет 熟语 только как дағды сөз (*привычные выражения*) и мақал-мәтел (*пословицы и поговорки*),

что несколько ограничивает многообразие фразеологизмов в казахском языке [范晓玲 2008: 20–22].

范晓玲 также утверждает, что термин *дағды сөз* соответствует только китайской лексической единице 惯用语 и не имеет аналогов в казахском языке. *Мақал-мәтел* в её интерпретации переведены как 格言谚语, где 格言 — это афоризм или изречение, а 谚语 — пословица. Мәтел (俗语) переводится как поговорка.

范晓玲 приводит примеры казахских фразеологизмов, такие как *бес тұрман толық, ат төбеліндей, қой аузынан шөп алмас, бота көз, күн туып, күн көрсетпеу, айы оңынан туу, жұлдыз қарсы, ақ жол, ақ жүрек, қара сүйек, қызыл көз, жатып жеу, қаламы жүйрік, аққа жазу*, которые иллюстрируют разнообразие казахских фразеологических единиц. Однако автор смешивает разные типы фразеологических единиц.

Например, *қой аузынан шөп алмас* следует отнести к фразеологическим сращениям, а *бес тұрман толық* — к выражению, характерному для казахов Китая (Бес тұрман включает элементы: *ер, жүген, өмілдірік, құйысқан и пыстан*). В Казахстане обычно используется термин *төрт тұрман* (четыре элемента) (*төрт тұрманы түгел сай, төрт тұрманы түгел*). Төрт тұрман — это *ер, жүген, өмілдірік, құйысқан*.

Автор также рассматривает выражение *күн туар* через призму китайского эквивалента 时来运转. В Китае на казахский язык это выражение переводится как *күні туу, дәурені туу, бағы жану, бағы ашылу, маңдайы ашылу, тасы өрге домалау*. Итак, автору в казахском языке это выражение *күн туар* нужно брать как *күні туу*: *Сенін де туар бір күнің. У* выражения *күн туу* есть другое значение: *Ат басына күн туса – ауыздықпен су ішер. Ер басына күн туса – етігімен су кешер. Өгізге туған күн бұзауға да туады*.

Қара сүйек (правильно: *қарасүйек*) — имя существительное, *қызыл көз* (правильно: *қызылкөз*, значение: *пәле*) — имя существительное, *жатып жеу* (правильно: *жатып ішер*), *аққа жазу* (правильно: *қайтадан көшіріп жазу*) — слова, калькированные с китайского языка.

Автор отмечает наличие 惯用语, заимствованных в казахский язык из китайского, и в качестве примеров приводит такие выражения, как *ауыз байлық жасау* (开空头支票) и *артқы есік жасау* (走后门). В данном контексте автор переводит 开空头支票 как *ауыз байлық жасау*, однако более точным переводом будет *құр уәде беру*. Выражение *артқы есік жасау* и *артқы есікпен жүру* имеют значение *давать взятку*.

На сегодняшний день китайские заимствования, такие как *артқы есікпен жүру*, *аққа жазу* и др., широко вошли в литературный казахский язык, особенно среди казахов Китая.

Исследователь уйгурского языка 马德元 в своей монографии «汉维对比词汇学» делит китайские 熟语 на четыре типа: 成语 (чэньюй), 惯用语 (устойчивое выражение), 歇后语 (недоговорка) и 谚语 (пословица). Аналогично, *устойчивые словосочетания* в уйгурском языке он также называет 熟语, указывая, что на уйгурском они называются «устойчивое словосочетание» или «фразеологическое сочетание». Далее он делит 熟语 на 固定短语 (идиомы) и 谚语 (мақал-тәмсіл). При этом 马德元 выделяет три подтипа идиом (固定短语): *идиомы, состоящие из существительных* (名词性固定短语), *идиомы, состоящие из прилагательных* (形容词性固定短语), *идиомы, состоящие из глаголов* (动词性固定短语).

Автор рассматривает 成语 как устойчивые словосочетания, характерные исключительно для китайского языка. В Китае термин 成语 переводится на казахский язык как *идиома*, *устойчивое словосочетание* или *фразеологизм*. В некоторых словарях 成语 переводят как *фразеология* [Мәсімханұлы, Әбиденқызы 2017: 103], а в русскоязычных исследованиях этот термин зачастую не переводится, а транслитерируется как «чэньюй».

В заключение можно отметить, что некоторые китайские лингвисты обозначают фразеологические единицы казахского языка, такие как фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические сочетания, одним китайским термином — 惯用语. Их классификация опирается на особенности китайской грамматики. По нашему мнению, использование термина 惯用语 для описания идиом (фразеологизмов и устойчивых словосочетаний) в казахском и уйгурском языках нецелесообразно. Более точным переводом будет 熟语, так как 惯用语 и 成语 являются фразеологическими единицами, присущими именно китайскому языку.

Языковая структура обладает выраженными национальными особенностями, что приводит к различной систематизации языковых единиц в каждом языке. Упомянутые выше категории, такие как «предикативная структура» и «многословная структура», связаны с особенностями китайского языка, который беден словоформами. Понятия *предикативной гуаньюньюй* (主谓式惯用语) и *многословной гуаньюньюй* (连动式惯用语) не имеют аналогов в казахском языке и являются отражением китайской

грамматической структуры. Поскольку китайские лингвисты стремились анализировать казахский язык с опорой на китайские грамматические нормы, это привело к искажённому пониманию некоторых закономерностей казахского и уйгурского языков.

Список использованной литературы:

1. 杜康拜 编 «汉哈语言学名词术语对照小词典». – 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1985.
2. 玉山江·艾斯卡尔 主编. 汉维惯用语词典/Хәнзуша-уйғурша адәт сөзлири луғити. —乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2009.
3. Керимбаев Е.Ә. Қытай тіліндегі дағдылы тіркестер – гуань юн юйдің шығу тарихы мен қалыптасу үдерісі. ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №2 (68). 2014. 102–106.
4. Қойбақова А.С. *Қытай тіліндегі дағдылы тіркестердің құрылымдық ерекшелігі*. ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №3 (78). 2016. 107–110.
5. Сұрапалы Ж., Ақпарқан Д. *Қытай тіліндегі дағдылы сөздердің ерекшеліктері мен мәдени коннотациясы*//«Қазақстан – Қытай: екі ел ынтымақтастығының қазіргі жағдайы және болашағы» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2022. 126–131.
6. Қалибекұлы Т. Қазіргі қытай және қазақ тілдеріндегі сөз тіркесінің құрылымдық түрлері (Монография). – Алматы, «Полилингва» баспасы. 2021. – 172 б.
7. Чжан Д., Калибекулы Т. Китайско-казахско-русский словарь лингвистических терминов //Пекин: Издательство Центрального университета национальностей. – 2018.
8. Дильманова М. *Анализ концептуальной метафоры и метонимии во фразеологических единицах (гуаньюньюй) китайского языка*//Известия КазУМОиМЯ имени Абылай хана. Серия филологическая. №3 (66). 2022. 38 – 49. <https://doi.org/10.48371/PHILS.2022.66.3.003>
9. Sabirova M., Kalibekuly T., Jeldybayeva R. Linguocultural aspect of phraseological units (Guanyongyu) in modern Chinese language //Global Chinese. – 2024. – Т. 10. – №. 2. – С. 155-173. <https://doi.org/10.1515/glochi-2024-0016>
10. 耿世民 著 «现代哈萨克语语法». –北京: 中央民族大学出版社, 1989.
11. 陈燕燕 著 «汉哈对比语法». – 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1986.
12. Қазіргі қазақ тілі. –Үрімжі: Шыңжаң халық баспасы, 2002. –525 б. (新疆维吾尔自治区语委会 编 «现代哈萨克语». – 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2002.

13. 杨凌 著《哈萨克语结构研究》。—乌鲁木齐: 新疆大学出版社, 2002.
14. 武金峰著. 汉哈词汇对比研究. —北京: 民族出版社, 2013.
15. 武金峰 主编《汉哈语言对比研究》. —乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2008.
16. Қалибекұлы Т., Сабирова М.Т. ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ЗАТ ЕСІМДЕРДІҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ МЕН СИНТАКСИСТІК ҚЫЗМЕТІ//ELS. 2024. №4 август extra. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ytay-tilindegi-zat-esimderdi-zhasalu-zholdary-men-sintaksistik-yzmeti> (дата обращения: 21.09.2024).
17. 范晓玲著. 汉语和哈萨克语熟语文化意义对比, «Journal of Xinjiang Education Institute», Vol.24, №2. Jun. 2008, 20–22.
18. 马德元 著.《汉维对比词汇学》. —乌鲁木齐: 新疆大学出版社, 2004.
19. Мәсімханұлы Д., Әбиденқызы А. Қытайша-қазақша үлкен сөздік (汉哈大辞典). — Алматы: «Эксклюзив КА», 2017. — 1032 б.